

Население, Том 41, № 3, 2023, 444-466
ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)
<http://nasselenie-review.org>
e-mail: nasselenie_review@abv.bg
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10160140>

ДЕЦАТА НА ЗАВЪРНАЛИТЕ СЕ МИГРАНТИ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Магдалена Славкова

*Институт за етнология и фолклористика с Етнографски
музей при БАН*

БЪЛГАРИЯ, гр. София 1000, УЛ. „Московска“ 6а
chachipe@abv.bg

Резюме: В статията се разглеждат общите и специфичните проблеми, пред които са изправени децата на завърналите се мигранти от ромски произход. За сравнение се представят примери с български ученици, които също за определен период от своя живот са учили в чужбина. В публикацията се ползват резултати от теренни етнографски проучвания, проведени през 2017 и 2018 г. Обръща се внимание на образователните политики към учениците мигранти и на проблемите на децата с адаптацията им в училище. Подходите, които се използват спрямо учениците мигранти роми са два: общ (мейнстрийм) и специален подход. Съгласно първият подход те попадат в категорията на „децата на българските граждани в чужбина“, а при специалният - са включени в групата на „уязвимите“ ученици заедно с бежанските деца.

Ключови думи: завърнали се мигранти; роми/цигани; българи; ученици; бежански деца.

Статията да се цитира по следния начин:

Славкова, М. (2023). Децата на завърналите се мигранти в българското училище. *Население*, Том 41, кн. 3, 444-466, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10160140>

© Магдалена Славкова, 2023

Статията е постъпила през април 2019
Приета за публикуване през ноември 2023
Публикувана през декември 2023

Авторът е прочел и одобрил окончателния вариант на ръкописа.

Nasselenie Review, Volume 41, Number 3, 2023, 444-466

ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)

<http://nasselenie-review.org>

e-mail: nasselenie_review@abv.bg

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10160140>

CHILDREN OF RETURN MIGRANTS IN THE BULGARIAN SCHOOL

Magdalena Slavkova

*Institute of Ethnology and Folklore with Ethnographic Museum
Bulgarian Academy of Sciences*

BULGARIA, Sofia 1000, Moskovska Street 6

chachipe@abv.bg

Abstract: *This article discusses the general and specific problems faced by the children of Roma/Gypsy return migrants. Some examples related to Bulgarian pupils who have studied abroad for a certain period of time are also presented. The publication uses the results of field ethnographic researches conducted in 2017 and 2018. More concretely, I analyse the educational policies in Bulgaria towards migrant students and the problems of children with adaptation to school environment. Broadly speaking, the approaches used towards Roma migrant pupils are two: mainstream and special approaches, as in the first one they are targeted as “children of Bulgarian citizens living abroad” and with the special approach they are included in “vulnerable” group of students along with refugee children from the Middle East.*

Keywords: return migrants; Roma/Gypsies; ethnic Bulgarians; students; refugee children.

This article can be cited as follows:

Slavkova, M. (2023). Children of Return Migrants in the Bulgarian School. *Nasselenie Review*, Volume 41, Number 3, 444-466. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10160140> (In Bulgarian).

© Magdalena Slavkova, 2023

Submitted – April 2019

Revised – November 2023

Published – December 2023

The author has read and approved the final manuscript.

Увод

Основната цел на тази статия е да представи опита на децата на завърналите се мигранти в българското училище. Обект на интерес са ученици, които нямат или имат минален опит от обучение у нас, като се разглеждат различни аспекти на тяхното адаптиране. В текста са включени примери с българи и роми, за да се представят общите и специфичните проблеми в обучението на ромските мигрантски деца. Като имам предвид прегледната научна литература и нормативните документи, както и собствените си теренни проучвания, подходите към тях са два: общ (мейнстрийм) и специален подход. В първия случай отношението към учениците българи и роми е еднакво и не е съобразено с етническият им произход. Приема се, че ромите изпитват сходни трудности в обучението си като другите деца, поради факта, че са се обучавали в две или повече различни държави. При специалния подход ромите се възприемат за етнически, културно и социално различни, независимо дали имат мигрантски опит или не. Поставени в групата на „уязвимите“ деца, се допуска, че изпитват повече затруднения в обучителния процес, поради различни причини, включително защото българският не е техен майчин език, а престоят им в чужбина допълнително засилва тази негативна тенденция. Като „уязвими“ ученици те се обединяват заедно с бежанските деца от Близкия Изток.

Методология

В тази статия се използват резултати от етнографски проучвания. Провеждам теренни изследвания сред завърнали се мигранти българи и роми от 2010 г. насетне. Насочих своето внимание към децата на мигрантите в резултат на участието ми в проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“ на ИИНЧ-БАН. Изследванията са проведени през 2017 г. и 2018 г. сред семейства, които се завръщат от Испания, Гърция, Кипър, Германия и Обединеното кралство. Те живеят в София и няколко по-малки града като Сандански, Карнобат, Нова Загора, Хасково и Харманли, като посетих и някои от околните им села.¹

Идеята ми бе да проуча гледната точка на всички заинтересовани страни в този сложен процес на реадaptация: ученици, завръщащи се от чужбина; техните родители; учители и директори, които работят с тях; експерти и други представители на държавни институции, занимаващи се с проблемите на образованието и миграцията. Проведени са разговори с български семейства и

¹ Теренни изследвания в градовете Хасково и Харманли са реализирани по друг проект на тема „Културна интеграция и адаптация на имигрантите в България“, финансиран от ФНИ-МОН с водеща организация ИЕФЕМ-БАН. Провеждани са разговори с бежански семейства, семейства на завърнали се мигранти, както и с учители и директори, в чиито училища се обучават заедно български, ромски и бежански деца.

със семейства от групите на дасикане рома (български цигани)²; хорахане рома (турски цигани), ерлии (т.е. „местни“); представители на общности, които нямат ромско, а са с турско самосъзнание или се предствят за „милет“; румъноезични рудари, които също не се идентифицират като „роми“, а имат рударско/румънско самосъзнание. Основният ми метод на теренна работа е етнографското интервю. Направени са 30 интервюта с родители и деца на завърнали се мигранти от ромски и български произход и 25 интервюта с учители и директори на училища, които в своята практика работят с ученици, обучавали се в чужбина за някакъв период от своя живот. Провела съм 5 интервюта с експерти от София и Хасково. Данните от проучванията сравнявам с анализа на нормативните документи.

Миграция и завръщане в България

Въпреки че през 90-те години България се превръща в страна на емиграция и много хора заминават да работят и живеят зад граница, през 2008 г. настъпва финансова криза. Тя засяга редица европейски страни, което води до завръщане на част от българската емиграция. От края на 90-те години до икономическата криза южните европейски страни като Испания и други са особено популярни поради възможностите, които предлагат за сравнително бързо легализиране и намиране на работа, както и социализиране в местна среда (Славкова, 2010: 219-239; Mintchev and Boshnakov, 2017: 1-26). След 2008 г. страни като Великобритания, Германия, Франция и Белгия стават по-привлекателни заради стабилните си икономики, добре развитите социални политики и възможностите за наемане едновременно на неквалифицирани и квалифицирани работници (Lafleur and Stanek, 2017: 1-14). Завръщания в България след настъпването на финансовата криза са характерни еднакво за българите и ромите. Съгласно данните на НСИ от националното преброяване през 2011 г., най-много български граждани се завръщат от Гърция (14.6 %); Испания³ (12.5 %) и Италия (9.7 %). От всички пребивавали в чужбина, повечето (58.5 %) посочват като причини за престой извъншването на работа, с или без договор (Преброяване на населението и жилищния фонд, 2012: 22).

Едно от важните явления, които оказват влияние върху съвременното демографско състояние в България е обвързаността между процеса на миграция и желанието за получаване на образование, независимо, че основните причини за заминаване и за завръщане имат икономически характер (Иванова, 2012: 237-

² В статията се използват двете наименования „цигани“ и „роми“. „Цигани“ като научен термин се ползва в случаите, които информаторите не приемат наименованието „роми“, защото нямат ромско самосъзнание и не говорят ромски език.

³ В Испания са пребивавали общо 20,054 души, от които 14,279 са живяли от 1 до 5 години. 4,750 - от 6 до 10 години и едва 46 са били над 20 г. в тази страна. Данните са допълнително предоставени от НСИ по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“.

255; Slavkova, 2012: 443-462; Slavkova, 2013: 65-87; Черкезова, 2018: 91-127). Някои автори посочват, че получаването на по-добро образование при мигрантите съществува като мотив при българите, но почти не се среща при ромите (Ангелов и кол., 2011: 4). Съгласно личните ми теренни наблюдения, съществува тенденция при която ромите, които вече са се установили зад граница, спестяват пари за закупуване на движимо и недвижимо имущество, но в някои случаи пестят средства и за постигане на по-добро образование на техните деца (Slavkova, 2010).

Моделът на мигриране с деца при българските роми е сходен с този при другите български граждани. Те, подобно на българите са активни участници в преселванията зад граница и в завръщанията на родното място. Създават свои миграционни мрежи, при които роднинският принцип е водещ, защото мигрират там, където се заселват техните семейства и роднини (Marušiakova et Popov, 2008; Марушиакова и Попов, 2013: 237-296; Slavkova, 2008; Славкова, 2013: 111-163; Tomova, 2011: 103-124; Черкезова, 2013: 125-149). Родителите заминават с порастналите си деца, които са в работоспособна възраст, а учениците остават да довършат началното или средното си образование в България, отглеждани от своите баби и дядовци. Възрастните хора са отговорни за това те да ходят редовно на училище и за подготовката за уроците и домашните, а контролът на родителите се осъществява по нетрадиционен начин, например при ежедневните разговори по телефона и по Интернет. Когато родителите са в България посещават родителски срещи и разговарят с учителите как се представят децата им, но така директорите и учителите се срещат с тях рядко. Тези ученици заминават при родителите в чужбина на по-късен етап. Този модел е по-характерен за периодите на миграция до 2001 г., защото след това повече семейства се установяват в чужбина и всички се събират да живеят заедно, а децата се записват в местните училища.

При завръщанията в България се наблюдава сходният модел. Цялото семейство се връща на родното място, но след време родителите заминават отново в същата или друга дестинация и децата остават при техните баби и дядовци, докато родителите им си намерят работа и се установят. Някои деца, отглеждани от своите баби и дядовци, попадат под заплахата от отпадане от училище, поради това, че родителите не могат да извършват постоянен контрол върху тях. Възрастните хора имат различно разбиране, изискване и отношение към образованието на техните внуци и не винаги могат да осъществяват контрол върху това какво се случва в училище. Те реално не могат да помогнат на деца, които са учили зад граница, имат затруднения по български език и не винаги разбират какво стои зад преведните думи. Разбира се, има и положителни примери, когато учениците продължават своето обучение като студенти в България. В случай на семейство от Карнобатско село, жена от румъноезичните рудари разказа за своя внук, който учи в Свободния университет в Бургас. Той завършва средното си образование в Атина и се връща в България, за да запише висше образование, докато родителите му остават в Гърция. Една година посвещава само на обучение по български език и после се записва в университета.

При втория модел на миграция, родителите пътуват едновременно с децата си, като се настаняват при свои роднини. Повечето събеседници споменават, че една от първите им задачи, когато пристигнат в дестинацията е да запишат децата на училище, както споменават ерлии от София, които заминават за Хамбург и се настаняват при лелята на моята събеседничка, но след известно време се връщат. По линия на роднинските си контакти майките и бащите се информират какви документи са им необходими за записване на техните деца в училище. Така например, събеседник с турска идентичност споменава, че когато е взел семейството при себе си в Германия, където работи като строител, е знаел предварително какви документи са му необходими за да запише сина си в училище, който посещава специална „имигрантска“ паралелка за една година докато научи езика. В случай че децата се раждат зад граница, то тогава те най-лесно и по естествен начин се адаптират в места среда, но имат най-много затруднения, когато трябва да учат после в България, която приемат за чужда страна. Такъв е случаят на българско семейство от Югозападна България, което се установява в Южна Испания. Едното от двете деца се ражда в дестинацията и има повече затруднения от брат си със своята социализация в родното село, защото няма приятели и не познава съучениците си. Доста често родителите настояват децата им да посещават български неделни училища⁴, за да не „загубят връзката с България“, както споменават някои събеседници и това важи както за българите, така и за ромите. Също така се срещат примери, когато майките или бащите закупуват книги на български език, за да могат децата им да се научат да четат на родния език и да се обучават в домашни условия, ако не посещават такива съботно-неделни занимания, както споменават събеседници българи, живяли в Каталуния и рудари, които са работели на Крит.

В някои европейски държави записването на децата в училище помага за ускоряване на процеса на легализация и социализация, но не води до получаване на финансови помощи, защото такива не са предвидени нито за местните, нито за имигрантите, какъвто е случаят с Испания. В други страни като Белгия записването в училище е свързано с включването на имигрантските семейства в социалната система, което нашите съграждани приемат за предимство (Томова, 2013: 150-180). Интересно е да се отбележат съществуващите разлики, които се откриват в миграционното поведение на румънските и българските роми в някои западни страни, включително в Испания и Белгия. В Испания и двете групи изглеждат положително настроени към получаване на образование за техните деца, но това важи повече за българските роми (Tarnovschi et al., 2012: 73-74). Някои автори споменават за случаи на румънски роми в Каталуния, спрямо които се прилагат специални мерки, ако социалните работници

⁴ „Българско неделно училище“ е официално название за доброволно организирани занятия на българите зад граница и финансирани от България след 2009 г. Занятията се провеждат в събота и неделя, но понякога децата ходят и през седмицата, след уроците в държавните училища. В някои страни като Испания съществуват не само училища, които предлагат обучение за начален и среден курс, но и гимназии. Някъде, към тях съществуват и детски градини.

установят, че децата им се намират в състояние на „риск“. Те се отделят временно от родителите им и биват настанявани в специални социални домове, където преминават през задължително образование (Vrabiescu, 2017: 1663-1680). Такива драстични случаи, при които децата се отделят от родителите по отношение на българските роми не съм срещала по време на теренните ми проучвания в тази страна (Slavkova, 2018: 224-241). В Белгия, автори обръщат внимание, че има разлики в поведението и отношението към образованието на българските, от една страна, които са по-непроблематични, в сравнение с румънските и словашките роми, от друга страна (Hemelseoet, 2015: 1-21). Тези словашки граждани по-трудно си намират работа и са по-зависими от социалните помощи, предлагани им в Гент, отколкото българските, които си намират работно място при турци от България и пращат децата си на училище. Румънските роми не се установяват трайно на едно място и при своя престой в града прибегват до просия. Техните деца остават на родното място в Румъния с други роднини, като живеят с парите, спечелени от просията на родителите им (Hemelseoet, 2015: 4-5). Други изследователи също отбелязват, че българските ромски ученици в Белгия изглеждат по-малко застрашени от отпадане от училище в сравнение със словашките роми (Cherkezova and Tomova, 2013: 143).

Третият модел на миграция е този, при който родителите не се установяват за постоянно зад граница, а се придържат към процес на регулярна мобилност между България и една или няколко дестинации в Европа, като работят сезонна работа в Гърция или в сферата на строителството в Германия. Въпреки че, ромите, които се придържат към този модел са най-малко, все пак съществуват такива случаи и техните деца са най-застрашени от отпадане от училище, защото има периоди през учебната година, в които не посещават занятия никъде. Директор на училище в Югоизточна България споменава, че някои от децата, чийто майчин език е турски, докато са в чужбина с родителите си не посещават занятия по няколко месеца и помагат въкъщи в домакинството или за отглеждането на по-малките си брат или сестра.

Образователни политики спрямо децата на мигрантите

Съгласно данните на НСИ, от всички пребивавали в чужбина българите са 171,597, турците са 20,671, а ромите са едва – 3,165 или 2,962 души (1.3 % или 2.4%). Повече от половината от завърнали се роми (64%) са пътували в чужбина без децата си.⁵ В „Националната стратегия за детето“ от 2008 г. се казва следното: „През последните години се увеличава значението на миграцията на родителите като причина за напускане на детето от училище. От началото на учебната 2006 г. до април 2007 г. от 1 до 8 клас в задължителна

⁵ Данните са предоставени от НСИ по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“.

училищна възраст са заминали за чужбина 1,340 ученици“ (Националната стратегия за детето, 2008-2018). Смята се, че нараства броят на учениците, които напускат училище поради заминаване за чужбина и не е ясно колко от тях постъпват в училище в страната на приемане. През 2008-2009 г. те са били 3,769, а през 2011-2012 г. са – 5,367 (Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, 2013-2020: 20-21).

Общ подход

След 1989 г. са обнародвани два образователни закона (Закон за народната просвета, 1991; Закон за училищното и предучилищното образование, 2015) и са утвърдени няколко нормативни документи, които засягат достъпа до образование в чужбина и възможностите за повторна интеграция в рамките на началото и средното образование в България и се отнасят както до представители на историческите общности в Украйна, Молдова и Западните покрайнини, така и до новите мигрантски общности в Европа и Северна Америка (Постановление № 103 от 1993 г.; Постановление № 334 от 2011 г.; Постановление № 67 от 2016 г.). Съгласно мейнстрийм подхода, ромите са включени в категорията „деца на български граждани зад граница“ и те не се разглеждат отделно в документите.

В прилагането на образователни политики водеща роля имат Министерството на образованието и науката, която реализира образователната политика у нас и зад граница и Държавна агенция за българите в чужбина, в чиято компетенция е да реализира политиката на държавата спрямо българските общности в чужбина. Във времето, когато се обнародват двата образователни акта от 1991 г. и 2015 г. се появяват много на брой български неделни училища в различни страни от ЕС и САЩ, специално създадени за деца на наши граждани. В тях обучението е на доброволен принцип. През 2009 г. се създава националната програма „Роден език и култура зад граница“, действаща до днес, по която се финансира и регулира дейността на тези училища. Една от основните цели на програмата е: „Повишаването на ефективността на обучението на българските деца в чужбина като необходимо условие за успешното им интегриране в българската образователна система след завръщането им в България“ (Национална програма „Роден език и култура зад граница“, 2015: 1). Тези училища имат важно значение за поддържането на връзката с родината чрез натрупването на знания по български език, литература, история и география и социализирането на децата сред другите им сънародници (Slavkova, 2013: 65-87). Преподавателите и административния персонал също са мигранти, които споделят еднаква съдба с учениците и техните родители, но имат завършено образование по съответната специалност и педагогическа правоспособност. Към днешна дата най-много на брой неделни училища съществуват в САЩ, Испания, Гърция, Германия и Великобритания (Матанова, 2017: 355-371; Маева, 2017: 150-161; Slavkova, 2013: 65-87). В онлайн въпросника по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България“, подготвен от учени от ИЕФЕМ-БАН и предназначен за българските общности в чужбина, се оказва, че най-много отговорили живеят или са живяли във Великобритания и Испания.

В случая на 65 % от тях децата им посещават държавни училища, а децата на 33 % - в допълнение и български неделни училища. Постановление № 334 от 2011 г. определя статута на неделните училища зад граница и държавата заема протекционистка роля спрямо тях чрез финансиране и осъществяване мониторинг на техните дейности (Постановление № 334, 2011: 1-2).

В редица нормативни документи се акцентира върху привличането на семействата заедно с техните деца обратно в България, но не се обръща целенасочено внимание на предизвикателствата пред тяхната повторна образователна интеграция. В „Национална стратегия по миграция и интеграция“ от 2008 г. се акцентира върху трайното привличане на семейства на мигранти от чужбина, както и на включването на децата в новосъздаваните неделни училища в чужбина (Национална стратегия по миграция и интеграция, 2008-2015). В този документ децата не са обект на специализирана грижа и внимание, освен че се смята за добра практика включването им в неделните училища. В „Национална стратегия по миграция, убежище и интеграция“ от 2011 г. (Национална стратегия по миграция, убежище и интеграция, 2011-2020) се предлага създаването на Национален съвет по миграционна политика и Секретариат към него, една от функциите на който е да представи мерки за трайно установяващите се българи от чужбина в България. През юли 2014 г. МС приема „Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света“. Важните аспекти в нея са следните: нов тип образователна политика, чрез която да се обхванат „всички български деца в системата на неделните училища“; нова наредба, с която да се уредят условията и редът за допълнително усвояване на книжовния български език от децата и учениците с български произход, които са се обучавали в училища на чужди държави и продължават обучението си в училища в Република България; „уреждане на условията и реда български и чужди граждани от български произход, завършили средно образование в чужбина, да могат да продължат образованието си в български учебни заведения, без да полагат изпит по български език“, ако имат официален документ, удостоверяващ владението на езика; „програма за трайно завръщане в страната на лица с българско гражданство, установили се в чужбина, с акцент върху младата българска емиграция“ (Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света, 2014: 11-13)

Достъпът до образование на учениците мигранти се регламентира в нормативни документи от вторичното ни законодателство. В „Наредбата за признаване на завършени етапи на училищно обучение“ от 2003 г. и нейното изменение от 2014 г. се обръща внимание на начините за повторна интеграция на учениците (Наредба № 2, 2003; Наредба № 2, 2014). В тях отговорността в кои класове да бъдат записани децата при завръщането им се разпределя между директорите на приемащите училища (които след изменението на наредбата имат провощии да признават степени на обучение до 6 клас включително) и експертната комисия към РУО (в чиято компетенция е признаване на образование за по-горни класове и за университета). Основната идея на този документ е, че ученици, които са учили зад граница, посещавали са допълнително български неделни училища, имат документ за завършено обучение, попадат във възраст-

та от 4 клас нагоре, не полагат приравнителни изпити по основни предмети като български език и литература, география, история. Полученото образование по съответния предмет в неделните училища обаче не е равнозначно на завършен клас и често съществуват проблеми в тази насока, защото въпреки че имат документ, че са учили в неделно училище понякога се налага учениците да полагат приравнителни изпити или за записвани в същия клас, който са завършили в чужбина, заради недоброто им владение на езика и липсата на достатъчно знания по основни предмети като българска история, литература и география.

По отношение на европейските практики в интегрирането на завърналите се мигранти съществуват някои значителни разлики в политиките в отделните страни. Така например в Испания, страна със засилена емиграция до 80-те години на XX век и на нова емиграция след 2008 г., са предвидени различни мерки по улесняване на завръщането и адаптирането на завръщащите си испанци, като се предлагат и финансови стимули за отделни категории, например млади семейства, младежи, безработни и пенсионери. Подготвени са редица ръководства, достъпни и по Интернет с насоки какво трябва да направи един завърнал се мигрант от чужбина и на какви медицински, социални и финансови помощи може да разчита (Guía del Retorno, 2017). Интересно е да се отбележи, че не се валидизират знанията на ученици, учили в чужбина, които се присъединяват към началното и средното образование, а се очаква, че сами ще се адаптират постепенно към учебния процес. Не полагат приравнителни изпити, а записването в класовете е в зависимост от тяхната възраст. Смята се, че свободният достъп до началната и средната образователна система е право на всички испански деца, независимо къде са учили преди това и независимо от нивото на техните познания.

Специален подход

В редица документи се забелязва използването и прилагането на специален подход към ромските деца, които биват поставяни в категорията „уязвими“ ученици. Когато разглеждаме документи, отнасящи се конкретно до ромски правни впечатления, че вниманието е насочено към специфични проблеми като сегрегация, отпадането от училище и възможности за развиване на тяхната културна идентичност в рамките на училищната среда. В болшинството от документите миграционният проблем не е поставен на дневен ред. През януари 2005 г. се създава Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ). Създаването на Центъра е предшествано от приемането на Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, 2004). В „Националния план за действие по десетилетие на ромското включване 2005-2015“ също е отразено предложението за създаването на ЦОИДУЕМ и се конкретизират три групи проблеми: възможностите за десегрегация, развиването на културната идентичност на ромските деца, задържане в училище на отпаднали ученици. В актуалната към момента „Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ за първи път се обръща внимание на децата на

мигрантите. В нея се признава съществуването на миграционен проблем, поради който ученици роми заедно с деца от други етнически общности напускат средното училище и заминават с родителите за чужбина, но не се предлагат решения или мерки за преодоляването на проблема (Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, 2015-2020: 10). Споменава се, че: „Всяка учебна година средно около 4 000 ученици, включително от етническите малцинства, които са били записани в началото на съответната година, напускат националната образователна система по причина „заминаване за чужбина“ (Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, 2015-2020: 10).

В „Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка“ се споменава, че е висок процентът на необхванатите и отпаднали деца от системата на образование и най-голям е дялът на тези от ромското население (Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, 2006-2015: 4). Съгласно „Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система“ се признава, че ромите попадат в уязвимите етнически общности, при които „равнището на записване във всички степени на образование е много по-ниско в сравнение с всички останали малцинствени групи“ (Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, 2013-2020: 9). На 5 юли 2017 г. МС приема решение № 373 за „Създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст“ (Решение № 373 на МС, 2017). В този документ не се посочва изрично, че обект на специален интерес са учениците от ромски произход, но пише, че е насочен към деца от „уязвими“ групи, когато се описват задълженията на участващите в „екипите за обхват“. В тази връзка началниците на регионалните управления на образованието [трябва да]: сформират екипите за обхват...; определят задълженията и района на компетентност на всеки екип...; и концентрацията на деца и ученици от уязвими групи; (Решение № 373 на МС, 2017: 6).

Последният към момента (април 2019 г.), придобил популярност в публичното пространство документ, в който се използва специален подход спрямо ромите и по презумпция се предполага, че те са културно и социално различни от другите български граждани и спрямо тях трябва да се прилагат специални мерки, основни на етническия им произход, е „Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерки за реализацията им“.⁶ В него не се предлага нов образователен подход, а се повтаря досега предложените механизми в тази насока, но се приема, че спрямо ромските деца трябва да бъде приложена специална политика и ексклузивен подход в предвид на техните етнически и културни особености: „В рамките на

⁶ https://www.dnevnik.bg/politika/2019/02/06/3386335_karakachanov_iska_trudova_povinnost_i_spirane_na/ (Дата на достъп: 15.02.2019)

политиката за връщането на децата в училище да се постави специален фокус по отношение на децата в циганските (ромските) общности, наред със същия по отношение на децата в другите уязвими групи⁴. Специфичното в концепцията е, че се предлага нова мярка за постигане на заложените цели, а именно „спиране на социалните помощи за деца или налагане на административни наказания, когато родителят не осигурява възможност детето да посещава училище“.

Друг специален образователен подход спрямо ромските ученици е този, съгласно който те се включват в групата на „уязвимите“ ученици заедно с бежанските деца. В резултат на интензивните имиграционни потоци от Близкия Изток към България и най-вече от Сирия, Ирак, Иран и Афганистан на семейства с деца, сами мъже или непълнолетни непридружени бежанци, българското училище е изправено през нови предизвикателства.⁷ Причината тези ученици да се включат в една група с ромите е, че се приема по презумпция, че това са деца, които са изложени най-сериозно на риск от социална изолация и имат затруднения с образователната си интеграция. Те имат проблеми и с научаването на български език. Този нов образователен подход е отразен в „Националната стратегия на детето“, в която се предлага: “[Да] продължава политиката на пълна интеграция на децата от ромски произход в общообразователната система и на подобряване на условията за възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход и на деца бежанци в смесени класове в държавните и общинските детски градини и училища“ (Национална стратегия за детето, 2008-2018).

В „Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността“ като застрашени групи в България се определят: бедните, при които ниските доходи ограничават възможностите за образование; билингвите, при които невладеенето на български език е съществена пречка за придобиване на образование; ромите, при които бедността и езикът увеличават преградите в придобиването на образование (Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, 2014-2020: 9). В нея децата на бежанците и мигрантите се разглеждат отделно от ромите, защото за първите българският е чужд, а за ромите се явява втори език съгласно въведената в документа терминология. В „Наредбата за приобщаващо образование“ се акцентира върху интегрирането на ученици, за които българският език не е майчин и за тях се предлагат мерки за допълнително обучение, включително индивидуални учебни планове, без да се обръща внимание на тези, които не владеят добре български език, поради факта, че са живели в чужбина (Наредба за приобщаващо образование, 2016). В Наредба № 6 от август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език се определени следните категории ученици, съгласно мястото им на пребиваване (България или чужбина) и условията, в които могат да се провеждат образователните дейности (Наредба № 6, 2016). Първата е тази на „деца и ученици, за които българският език не е майчин“, която включва: деца и ученици от

⁷ Повече за предизвикателствата пред бежанците в България от етнологка перспектива виж Еролова, 2017: 232-345.

етническите малцинствени групи, които населяват традиционно територията на България; деца и ученици на мигранти (деца на мигранти с произход от ЕС, Швейцария и други); деца и ученици на бежанци; деца и ученици на граждани от трети страни. Втората категория деца са „децата на българите в чужбина“. Децата на българите в чужбина и учениците от малцинствен и чужд произход са разделени в отделни категории, но децата на завръщащи се мигранти не са включени в нито едната от двете като се предполага по презумпция, че всички имат достъп до обучение по български език в неделните училища в чужбина и са подготвени за последващото си обучение в България.

Правото на обучение в училищата в България на деца на бежанците се регламентира с „Наредба за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила“ (Наредба № 3, 2017 г.), с която се улеснява достъпът до образование на ученици, които нямат документи за завършен клас, етап или степен. В интервю за сутрешния блок на БНТ от 26.03.2018 г., г-жа Петя Първанова, председател на Държавната агенция за бежанци определи, че броят на децата бежанци, записани за обучение в българските училища за 2017/2018 учебна година е 200, от които 115 реално посещават учебни занятия.⁸ Съгласно информация, предоставена от БЧК-Хасково, за учебната 2018/2019 г. има записани общо 33 деца за обучение в училища в региона на Харманли, по-голямата част от които живеят в РПЦ-Харманли, 18 от тях продължават обучението си от предната година, а 14 деца са новозаписани.⁹ На фона на усложнената процедура за повторен прием на ученици от български граждански произход, учили в чужбина, включително роми, прави впечатление фактът, че за деца на бежанци се прилага значително по-улеснена процедура за прием в училище, единствено по критерий възраст, което спрямо децата на български граждани не се прилага.

Проблеми с адаптацията при децата на мигрантите

Общи проблеми

Културен шок

Процесът на адаптация е труден за всички ученици и един от нейните измерения е това, че децата изпитват културен шок. Те и родителите им споменават в разговорите си с мен, че са необходими една-две години за да могат да свикнат в новата среда в училище. Това важи особено за тези, които са родени зад граница или са заминали като съвсем малки заедно с техните май-

⁸ <https://www.bnt.bg/bg/a/petya-prvanova-zaetostta-v-bezhanskite-tsentrove-v-momenta-e-17-protsenta> (Дата на достъп: 26.03.2018)

⁹ Данните от БЧК-Хасково са предоставени по проект „Културна интеграция и адаптация на имигрантите в България“. Специални благодарности на директора на БЧК-Хасково и нейните служители за съдействието, което ми оказаха по време на теренните изследвания.

ки и бащи и нямат или имат минимален опит от обучение у нас. Този начален период се описва с думи като „стрес“, „ново“, „непознато“, „неразбираемо“, „чуждо“, „лошо“, „трудно“. Като цяло обстановката в училище е непозната. Ритуали, с които са свикнали в чужбина тук могат да не се правят, като например задължителната молитва преди започване на занятията в Гърция и Кипър, както споменават българите и роми. Езикът на комуникация също може да е проблематичен, въпреки че децата са посещавали в някои от случаите неделни училища, а други са говорили на български език и у дома. Те не владеят добре езика, не разбират определени ситуации, възникващи в училище, понятия и думи, които се използват в неформалното общуване между съучениците, което им създава допълнително напрежение. Някои родители разказват, че децата им изпитват стрес от това, че не познават никого, че имат малко или почти никакви приятели и че начина на общуване между децата е различен. При разговор с майка и дете от български произход, които се завръщат в България през 2015 г. от Кипър, те споменават, че момчето е „било шокирано от това, че съучениците му са агресивни“. Сходни преживявания изпитва и 15-годишно момиче от румъноезичните рудари от Карнобатско, която се връща в България и трябва да продължи в пети клас. Тя споменава в разговора между нас следното: „голям стрес, много трудно беше, уплашена бях от всичко и всички, всичко беше ново и непознато за мен. Беше ми трудно през първите две години“. Тя има сравнително добри познания по български език, въпреки че не посещава неделно училище, защото в семейството се говори на български, а и баща ѝ поръчвал редовно книги от България, за да чете у дома. Сходни затруднения с адаптацията си изпитва и момче от румъноезичните рудари, което също е живяло с родителите си в Гърция. По неговите думи: „ние, тези, които сме учили в Гърция, сме по-възпитани и умеем да се държим добре с учителите“. При пристигането си той е изненадан, че в училище е възможно да се носи и ползва мобилен телефон. Той посещава занятията на българско неделно училище, въпреки че той няма желание, но родителите му настояват освен да посещава курсове по английски език, но и да ходи в неделното училище. От дистанцията на времето, момчето разбира, че майка му и баща му са прави. Той успешно издържа изпитите за матура и завършва средното училище с приличен успех, въпреки че изпитва сериозни затруднения по български език и литература, където има сериозни пропуски.

Записване в училище

Съществува сложна административна процедура за записване в училище, което утежнява допълнително положението на децата и родителите им. Целият процес изглежда доста бюрократизиран. Родителите трябва да предоставят комплект от документи, които да са преведени и легализирани, като акт за раждане, академична справка за завършен клас, удостоверение за успеваемост, ако преместването се случва по време на учебната година, документи за обучение от неделното училище, които не са задължителни и тяхното предоставяне не гарантира преминаване в следващ клас. Оказва се, че превеждането на документите в чужбина е скъпо начинание, за което споменават редица събеседници. Съществуват и случаи, макар и да са по-скоро изключение,

в които родителите не са информирани и не знаят какви точно документи да подготвят за записване на децата им в училище в България. За такъв случай споменава директор на начално училище в Хараманли, в което половината ученици са от ромски произход, другата половина са българчета, а има и бежански деца от Сирия и Афганистан в някои от класовете. Едно момиче с майчин език ромски, което учи до втори клас в училището, е „издирено“ по местоживеене съгласно механизма по обхващане и задържане в образователната система. Детето живее в Испания с майка си за известен период и после не се явява веднага в училище, заради липсата на документи. Момичето е записано в пети клас. В последствие детето се адаптира бързо и напредва със знанията си по български език.

След предоставянето на документите от страна на родителите, следващата стъпка е определянето в кой клас да бъдат записани децата, тъй като според нашата образователна система предоставянето на документи за това кой клас е завършен се оказва недостатъчно, а и възрастовият критерий не се ползва при деца на завърнали се мигранти. Определянето на клас се извършва от директорите на училището при малките ученици и от специална комисия към РУО, за по-големите ученици. Процесът за определяне на ниво продължава от един до няколко месеца. Най-големият проблем обаче си остава съществуващата на места практика децата да се записват в същия или по-долен клас, независимо че предоставят документи за завършен клас. Въпреки че са посещавали неделно училище зад граница, нивото им на владеене на български език в писмена и говорима форма не е винаги е на добро ниво и това дава основание родителите да изберат (по съвет на училищния персонал) записване в по-долен клас, с надеждата, че това ще помогне тяхното по-бързо адаптиране. Такива случаи се срещат както при българските, така и при ромските деца. В село в региона на Хасковско при разговор с родители от групата на дасикане рома, които са живели в област Кастиля Ла-Манча в Испания, а децата са посещавали държавно училище, попаднах на случай, при който родителите представят документи за завършен трети и четвърти клас, но учениците са записани в първи и втори клас в селското училище по съвет на директора, поради факта, че не владеят добре български език и имат сериозни пропуски по граматика. Разбира се, съществуват и редица случаи, при които децата се записват в следващия клас, въз основа на предоставените документи или са записани в съответния клас след успешно преминати приравнителни изпити или матура.

Обучение в училище

Най-големи затруднения изпитват учениците мигранти по предмети като български език и литература, история и география. Преподаването по тези предмети в неделните училища е важна стъпка към продължаващото обучение у нас, но понякога се оказва, че придобитите знания в тях не са достатъчни. Така например, дете, което се обучава в държавно и в неделно училище в Кипър при завръщането в България е записано в същия клас, защото майка му се притеснява, че няма да издържи успешно изпитите за матура по български език и литература. В друг сходен случай родители българи се връщат

заедно с децата си през 2013 г. Детето е записано отново в четвърти клас. Той не посещава българско неделно училище, но леля му изпраща учебници от България, за да може детето да се образова у дома. Детето говори и пише много добре валенсиански език, говори сравнително добре български език, но не е може да пише на майчиния си език, поради което е записан на Лятно училище, за да компенсира пропуските си. Въпреки това, детето изпитва сериозни затруднения по история, защото не разбира понятия и термини като „въстание“, „четник“ и други, които не са просто думи, които могат да се преведат и обяснят, но трябва да се разбира и цялостният исторически контекст, свързан с тях. Много деца изпитват затруднения и от самата организация на учебния процес, защото се преподава голям обем от учебен материал, а по-малко се набляга на затвърждаването на знанията и разбиране на наученото, при което децата мигранти са особено притеснени. В България и други страни в Европа съществуват разлики и в системите на оценяване на знанията, което също е шокиращо за учениците.

Такива деца имат нужда от целенасочено внимание от страна на учителите, а родители споделят, че на тях не винаги им се обръща внимание и не се занимават специално с тях. В други случаи обаче, класният ръководител или друг учителят, без това да му е специално възложено от директора, се занимава целенасочено в задължителните или допълнителните часове с такива деца. По думите на учител по български език и литература в часовете по програмата „Твоят час“ са записани две деца от групата на румъноезичните рудари, които се завръщат от Гърция, не защото български език не е техен майчин език, а защото вижда у тях желание за напредване в обучението, учили са в чужбина и имат нужда от повече занимания по този предмет, което не може да се постигне само в редовния час. В друг случай на дете от смесен българо-ромски брак, който живее с майка си и сестра си в Англия за една година, при завръщането е записан в същия клас, който е завършил. В Лондон не посещава българско училище. При завръщане изпитва трудности само през първите един-два месеца с писането по български език, както и с уроците по математика, поради това, че в Англия е учил други неща по същия предмет. Най-голяма помощ му оказва класният ръководител, който му обръща специално внимание. Записан е като участник в програмата „Твоят час“ и посещава часовете по български език и математика. В часовете по английски език е напреднал ученик и учителят го моли да пише на дъската, както и да говори със своите съученици на езика, за да им помогне. Тази практика, при която децата на завърнали се мигранти се възприемат като ученици с потенциал, които могат да помагат в учебния процес по определени предмети не се среща често. Липсва и практиката да се доразвиват знанията и опитът, придобит от тези деца в чужбина.

Интересна е и гледната точка на учителите, които работят с такива деца. Преподаватели по български език и история споделят, че деца, които идват в по-горен клас и са на по-голяма възраст трудно напредват с материала, защото дълго време са отсъствали от България, за разлика от деца, които се включват в началното училище. Те отбелязват също, че има значение от коя страна се завръщат учениците. По техните думи се работи по-лесно с деца, които идват от страни като Испания, където има много неделни училища, разположени са

повсеместно и такива деца имат някакви базови знания, които могат да се надградят от преподавателя. Те работят трудно с ученици, които идват от страни като Англия, където повечето училища са ситуирани в Лондон и е по-вероятно детето да не е посещавало неделно училище, което е затруднение и за самия учител, който трябва да започне да работи с детето отначало.

Специфични проблеми

Някои от проблемите в училище се смятат за по-характерни за ромските, отколкото за българските деца. Някои директори и преподаватели по презумпция предполагат, че съществува голяма дистанция между училищната и семейната ромска културна среда, което предварително обременява такива деца със затруднения в учебния процес. По мнение на някои директори от Сандански, Карнобат и Нова Загора циганските/ромските деца като цяло нямат желание да посещават училище, не се подготвят редовно за уроците си, отсъстват от час и нямат изградени образователни навици. Има неразбиране и неподготвеност за уроците при други, които не говорят български език у дома. За Харманли и околните му села, проблемите в преподаването са свързани не само с ромскоговорящите и турскоговорящите деца, но и с бежанските ученици, които се приемат в клас от учебната 2017/2018 г. Разбира се, отначало всички родители са против да се записват деца от Близкия изток в класовете и това е пример за обединяване на българи и роми, които се противопоставят срещу тази инициатива. Провеждат се срещи между родители, директори и учители, чрез които се постига компромис и помирение. През учебната 2018/2019 г. приемането е значително по-лесно, защото децата и родителите българи и роми имат възможност в рамките на една учебна година да опознаят децата от Сирия, Афганистан или Ирак и променят отношението си към тях. Някои автори обръщат внимание на факта, че в българското общество съществува сходно отношение на негативизъм и дискриминация спрямо бежанските деца за прием в общите средни училища по места, сравними с отношението, което показва преди това обществото спрямо ромските ученици (Mancheva et al., 2015). Самите преподаватели имат затруднения в общуването с бежански деца, защото при записването им те не знаят нито дума на български език и се налага да ползват нови подходи на обучение, както споменава учител по биология, като ползване на рисунки, изображения и таблици за обясняване на това, за което се говори. Също така някои от първоначалните културни представи на преподавателите се променят, защото те предполагат например, че по силата на еднаквата религия, децата, които са турскоговорящи и с ислямска религия ще приемат по-добре бежанските деца. Оказва се, че ромскоговорящите ученици всъщност по-лесно се сприятеляват с тях, въпреки че първоначално и техните родители, подобно на българите са против приемането им в клас и имат стереотипи спрямо тях.

Проблемът с отпадането от училище се смята за по-типичен за ромските, отколкото за не-ромските деца и това важи не само за България, но и за други страни в Европа (Alvarez-Roldan, Parra and Gamella, 2018: 113-127). Приема се, че самите родители нямат положително мнение за българското училище и поради това техните деца не ходят редовно в час. Някои изследователи посоч-

ват, че често родителите са обвинявани за неявяването на учениците роми в клас и едно от стереотипните предположения, което съществува у мнозинството е, че родителите имат негативно отношение към задължителното образование (Kyuchukov and New, 2016: 629-634; Zachos and Panagiotidou, 2019: 13-23). Директори на някои училища споменават, че една част от семействата, докато работят зад граница, не винаги записват децата в училище (или поне не предоставят съответните документи, особено, в случаите, когато учениците напускат занятията по средата на учебната година). После, когато се върнат в България, се налага да повтарят същия клас. Директор на т.нар. „циганско“ училище (учебно заведение, в което повечето ученици са от ромски/цигански произход) в Югоизточна България сподели, че през учебната 2015/2016 г. са заминали 8 деца. Едни от тях отиват с родители си в Германия, а други – на остров Крит. В случая на две от децата, те пребивават седем месеца зад граница и пропускат доста от учебния материал, поради което едното се налага да потваря пети, а друго - шести клас. Според училищния персонал в резултат на миграцията тези деца губят допълнително навигите си да ходят на училище. Комуникационният проблем с деца, чийто майчин език е ромски или турски, също се споменава като съществено затруднение в процеса на обучение от учители и директори. Заминаването за чужбина на такива ученици за няколко месеца или повече и после връщането им в училище затруднява допълнително тяхното обучение.

Заклучение

Проблемът за реинтеграцията на учениците мигранти все още не е широко дискутиран в обществото. Това не е тема, която се обсъжда в медиите, липсват специални програми и стратегии, насочени към улесняване културната и образователната адаптация на децата. В рамките на една учебна година обикновено става въпрос за седем-осем или повече ученици, които са със статут на завърнали се от чужбина. Въпреки че са малко на брой и приемането им в училище не би могло да наруши процеса на обучение като цяло, е необходимо целенасочено внимание и адаптиран подход към тях. Тяхното записване в клас трябва да бъде по-добре организирано на ниво местно училище, защото към момента повечето учебни заведения изглеждат неподготвени за посрещането на тези деца. Един адаптиран модел на обучение обаче трябва да се изгради сега, за да може в бъдеще българското училище да е подготвено за прием на тези и други ученици, които са учили в чужда страна, независимо дали са български граждани, чужденци или бежанци. По отношение на обучението им по български език, литература, история или география, по които дисциплините имат най-много затруднения, може да се организира за тях посещения на уроците на по-долните класове на индивидуален принцип, без да е необходимо децата да повтарят клас. Пристигайки в България, учениците, идващи от чужбина имат придобит опит и знания, които биха могли да допринесат за общия напредък в обучението. Затова един динамичен подход към тях като ученици с потенциал би бил по-полезен за напредъка на училището, отколкото ако бъдат

третиран като „изоставачи“ поради слабото си владеене на български език и липсата на познания по история, география и литература.

От прочита на националните ни нормативни документи става ясно, че положението и предизвикателствата, пред които са изправени децата на българските граждани мигранти се приемат за непроблематични, освен ако мигрантските (ромски) деца не бъдат третиран като отпадащи от образователната система. Проблемът обаче е доста по-комплексен. Изисква се диалогичен подход при идентифицирането на проблемите между различните заинтересовани страни – родители и деца, от една страна, директори, класни ръководители и училищен персонал, от друга, и създателите и изпълнителите на образователните ни политики, от трета страна. Някои действия на държавно ниво за улесняване на достъпа до образование могат да помогнат за намаляване на бариерите пред повторното влизане в училище. Пример за това е необходимостта от комуникация между различни институции в България, както и между училища в България и чужбина за избягване на сложната административна процедура за записване. Липсват достатъчно училищни „ритуали“, практики и дейности, извънкласни дейности, клубове по интереси, насочени към децата на връщащите се мигранти, които могат да подпомогнат тяхната адаптация, при което знанията, потенциалът и опитът им от чужбина да бъдат използвани и доразвити, а многообразните социални контакти с другите ученици би довело до успешен завършек на тяхната интеграция. В повечето случаи ромските деца мигранти се приемат равнопоставено на българските и се смята, че са обременени от същите образователни затруднения и спрямо тях се прилага същата сложна административна процедура по записване. Един инклузивен подход към учениците мигранти, без значение на техния етнически произход, български, ромски или друг, би имал повече приноси за интеграцията на тези деца. Според тази перспектива, спрямо всички ученици, завърнали се от чужбина, политиките за приобщаване трябва да са съобразени с мигрантския им опит, а не с етническия произход.

Понякога спрямо ромските ученици, независимо дали имат мигрантски опит или не се подхожда преднамерено и по презумпция се предполага, че имат повече затруднения в учебния процес, поради етническия си произход и различна семейна културна среда. Ето защо автоматично се поставят в категорията на „уязвима“ група. Съгласно тази перспектива, спрямо тях е необходимо да се провеждат специални политики. При тях по-голямо внимание се отделя на отпадането им от училище, който се приема като специфичен проблем. С този специален подход, те се поставят в една категория заедно с бежанските деца и за тях се предполага, че имат специфични образователни нужди и са изложени на риск от социално изключване. Представените примери обаче илюстрират сложността на тези специфични нужди на децата на завърнали се мигранти и бежанци, за да бъдат определени еднозначно като „уязвими“ ученици, който ексклузивен подход по-скоро усложнява и затруднява интеграцията на децата. Широко разпространеното мнение, че родителите от ромски произход не се интересуват и не участват в образованието на децата си не се оказва вярно, като имам предвид теренните си изследвания, но трябва да се има предвид, че

майките и бащите, които пътуват между България и чужбина са принудени да измислят нови начин за участие в обучението на децата си и за упражняване на контрол, като например записват ги в неделни училища, ако живеят за по-дълго зад граница; настояват децата да четат книги на български език, но без напълно да изключват традиционния начин на заинтересованост като например участие в родителска среща, което го правят, когато са в България.

Държавните и местни институции с участието на гражданското общество е добре да намерят начин по пътя на диалога и междуинституционалната комуникация за изпълнение на национална ни миграционна политика към българските общности зад граница със специален приоритет към децата за тяхното по-лесно и бързо адаптиране и интегриране в българското училище. В противен случай, те ще продължат да се чувстват като „чужденци“ и биха предпочели да заминат за друга дестинация в Европа заедно със своите родители, където да продължат образованието си. Всички деца на завърнали се мигранти и техните родители, без разлика на техния етнически произход, биха искали да допринесат за успеха и развитието на локалните им общности и училища, но те биха искали да видят своето собствено място в този сложен и многоаспектен процес.

Литература/References

1. **Alvarez-Roldan, A., I. Parra, J. F. Gamella** (2018). Reasons for the underachievement and school drop out of Spanish Romani adolescents. A mixed methods participatory study. *International Journal of Intercultural Relations*, 63, pp. 113-127.
2. **Angelov, G. et al.** (2011). Bulgarian labour migration: Do restrictions make sense? Sofia, Open Society Institute Sofia (in Bulgarian).
3. **Cherkezova, St.** (2013). Bulgaria's Roma external migration: Myths and realities. *Nasselenie Review*, 3-4, pp. 125-149. (in Bulgarian).
4. **Cherkezova, St., I. Tomova** (2013). An option of last resort? Migration of Roma and non-Roma from CEE countries. Bratislava, UNDP.
5. **Cherkezova, St.** (2018). Migrant experience and attitudes towards the education of Bulgarian Roma. *Nasselenie Review*, 1 (36), pp. 91-127. (in Bulgarian).
6. **Erolova, Y.** (2017). Challenges faced by refugees in Bulgaria. In: Borisova, M., L. Gergova, Y. Gergova, Y. Erolova, T. Matanova (eds.). *Bulgarians abroad, foreigners in Bulgaria: Institutions, organizations, community life*. Sofia: IEFSEM-BAS, pp. 323-345 (in Bulgarian).
7. **Hemeloet, E.** (2015). Whose problem is it anyway? Realising the right to education for Roma children in Ghent, Belgium. *Romani Studies*, 25 (1), pp. 1-21.
8. **Ivanova, V.** (2012). Return migration in concepts, policies and images. *Sociological problems*, 1-2, pp. 237-255. (in Bulgarian).
9. **Lafleur, J-M., M. Stanek** (eds.) (2017). South-north migration of EU citizens in times of crisis. Switzerland, Springer Open. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39763-4>. Accessed 13.01.2018.
10. **Kyuchukov, H., W. New** (2016). Diversity vs. equality: Why the education of Roma children does not work. *Intercultural Education*, 27 (6), pp. 629-634. Available at: <http://dx.doi.org/10.1080/14675986.2016.1259093>. Accessed 10.01.2018.
11. **Maeva, M.** (2017). Bulgarian emigrants in England - past and present. Sofia, Publishing House "Paradigma". (in Bulgarian).
12. **Marušiakova, E., V. Popov** (2008). Les migrations des Roms balkaniques en Europe occidentale: mobilités passées et présentes. *Balkanologie XI* (1-2). Available at: <http://balkanologie.revues.org/index972.html>. Accessed 12.03.2009.

13. **Marushiakova, E., V. Popov** (2013). Migrations of Gypsies from South-Eastern Europe (history and present). In: *Ethnography of Migrations. Bulgarians in the Mediterranean*. M. Maeva and S. Zahova (eds.). Sofia, Publishing House "Paradigma", pp. 237-296. (in Bulgarian).
14. **Matanova, T.** (2017). The Bulgarian Sunday School "St. Vmchk Georgi Zograf" in Thessaloniki - institution, consolidation center, mediator of the Bulgarian cultural heritage. *Bulgarian Folklore*, 3, pp. 355-371. (in Bulgarian).
15. **Mintchev, V., V. Boshnakov** (2017). The Bulgarian community in Spain (Will the Bulgarians return from Spain?). MPRA Paper, No. 78605. Available at: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/78605/>. Accessed 10.01.2018.
16. **Slavkova, M.** (2008). Being Gypsy in Europe: The case of Bulgarian Roma workers in Spain. *Balkanologie XI* (1-2). Available at: <http://balkanologie.revues.org/index1102.html>. Accessed 12.03.2009.
17. **Slavkova, M.** (2010). Romani migrations from Bulgaria to Spain: Challenges and perspectives. *Romani Mobilities in Europe: Multidisciplinary Perspectives*. Conference Proceedings. N. Sigona et al. (eds.). Oxford, University of Oxford, pp. 210-214. Available at: <http://romanimobilities.files.wordpress.com/2010/01/conference-proceedings1.pdf>. Accessed 10.04.2011.
18. **Slavkova, M.** (2010). Between realities and nostalgia: Bulgarian immigrants in Spain (the case with Bulgarians in Castilla y León). In: *Readings in the history and culture of the Balkans*. M. Karamihova (ed.). Sofia, Publishing House "Paradigma", pp. 219-239. (in Bulgarian).
19. **Slavkova, M.** (2012). From invisibility to visibly successful: Bulgarian female school activists in Spain. *Migratory processes in Europe: evolution of the migratory interactions of the EU and Central and Eastern European countries*. A. Ganchev et al. (eds.). Odessa, Center for Migration Studies of Odessa National Academy of Telecommunication named after A.S. Popov (Ukraine), Central European University (Hungary), Center for Migration Research (Russia), pp. 443-462.
20. **Slavkova, M.** (2013). Migration strategies of Bulgarian Gypsies in Greece and Spain. In: *Ethnicity, Religion and Migrations of the Gypsies in Bulgaria*. Y. Erolova and M. Slavkova (eds.). Sofia, Publishing House "Paradigma", pp. 111-163. (in Bulgarian).
21. **Slavkova, M.** (2013). Negotiating 'Bulgarianness' by Bulgarians and Gypsies abroad. *Migration matters*. M. Dugan and A. Edelstein (eds.). Oxford, Inter-Disciplinary Press, pp. 65-87.
22. **Slavkova, M.** (2018). Religious and social commitment of the Bulgarian Roma migrants in Spain. *Local Economy*, 33 (2), pp. 224-241.
23. **Tarnovski, D. et al.** (eds.) (2012). *Roma from Romania, Bulgaria, Italy and Spain between Social Inclusion and Migration. Comparative Study*. Bucharest, Soros Foundation Romania.
24. **Tomova, I.** (2011). Transnational Migration of Bulgarian Roma. *Emerging Inequalities in Europe: Poverty and Transnational Migration*. J. Grill, D. Kanef and F. Pine (eds.). London, Anthem Press, pp. 103-124.
25. **Tomova, I.** (2013). What if this Belgium were in Bulgaria!? Migration of the Roma from Bulgaria to Belgium. *Population Journal*, 3-4, pp. 150-180. (in Bulgarian).
26. **Vrabiescu, I.** (2017). Roma migrant children in Catalonia: Between the politics of benevolence and the normalization of violence. *Ethnic and Racial Studies*, 40, pp. 1663-1680.
27. **Zachos, D., A. Panagiotidou** (2019). Roma parents' perceptions on education. *Journal of Advances in Education Research*, 4 (1), pp. 13-23. Available at: <https://dx.doi.org/10.22606/jaer.2019.41002>. Accessed 20.02.2019.

Източници

1. **Закон за народната просвета** (1993). Достъпно на адрес: <https://lex.bg/laws/ldoc/2132585473>. Дата на достъп: 20.01.2019.
2. **Закон за училищното и предучилищното образование** (2015). Достъпно на адрес: https://www.mon.bg/upload/12190/zkn_PUObr_180717.pdf. Дата на достъп: 19.01.2019.
3. **Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерки за реализацията им** (2019). Достъпно на адрес: https://www.dnevnik.bg/politika/2019/02/06/3386335_karakachanov_iska_trudova_povinnost_i_spirane_na/. Дата на достъп: 15.04.2019.

4. **Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави** (2003). Достъпно на адрес: https://www.riotargovishte.com/files/nrdb_2_03_prizn_dok_dr_darj.pdf. Дата на достъп: 20.01.2019.
5. **Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави от 27 май 2014 г.** (2014). София, МОН.
6. **Наредба за приобщаващо образование** (2016). Достъпно на адрес: <https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136927891>. Дата на достъп: 14.12.2018.
7. **Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език** (2016). Достъпно на адрес: https://www.mon.bg/upload/2338/naredba_6_11.08.2016_bg_ezik.pdf. Дата на достъп: 15.02.2019.
8. **Наредба № 3 от 06. 04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила.** Достъпно на адрес: https://www.mon.bg/upload/4160/nrdb3_2017_obuchenie.pdf. Дата на достъп: 10.10.2018.
9. **Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка** (2006-2015). Достъпно на адрес: ophrd.government.bg/view_file.php/4685. Дата на достъп: 12.12.2018.
10. **Национална програма „Роден език и култура зад граница“** (2015). Достъпно на адрес: <https://www.mon.bg/bg/175>. Дата на достъп: 10.10.2018.
11. **Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите** (2012-2020). Достъпно на адрес: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=726>. Дата на достъп: 15.12.2018.
12. **Национална стратегия по миграция и интеграция** (2008-2015). Достъпно на адрес: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=462>. Дата на достъп: 13.10.2018.
13. **Национална стратегия по миграция, убежище и интеграция** (2011-2020). Достъпно на адрес: www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5855. Дата на достъп: 17.11.2018.
14. **Национална стратегия за детето** (2008-2018). Достъпно на адрес: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=464>. Дата на достъп: 13.10.2018.
15. **Националната стратегия за насърчване и повишаване на грамотността** (2014-2020). Достъпно на адрес: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=933>. Дата на достъп: 13.10.2018.
16. **Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света** (2014). Достъпно на адрес: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=938>. Дата на достъп: 13.10.2018.
17. **Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011** (2012). Книга 2. Миграция и миграционно поведение на населението. София, НСИ.
18. **Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина** (1993). Достъпно на адрес: https://www.mon.bg/upload/15672/rms103_1993_izm020318.pdf. Дата на достъп: 14.01.2019.
19. www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=4319. Дата на достъп: 12.01.2019.
20. **Постановление № 67 от 31 март 2016 година за изменение и допълнение на Постановление № 103 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина** (2016). Достъпно на адрес: [https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2136789485/issue/5274/postanovlenie-%E2%84%96-67-ot-31-mart-2016-g-za-izmenenie-i-dopolnenie-na-postanovlenie-%E2%84%96-103-na-ministerskiya-savet-ot-1993-g-za-osastestvyavane-na-obrazovatelna-deynost-sred-balgarite-v-chuzhbina-\(dv-br-48-ot-1993-g\)](https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2136789485/issue/5274/postanovlenie-%E2%84%96-67-ot-31-mart-2016-g-za-izmenenie-i-dopolnenie-na-postanovlenie-%E2%84%96-103-na-ministerskiya-savet-ot-1993-g-za-osastestvyavane-na-obrazovatelna-deynost-sred-balgarite-v-chuzhbina-(dv-br-48-ot-1993-g)). Дата на достъп: 14.01.2019.
21. **Решение № 373 на МС от 5 юли 2017 г.** (2017). Създаване на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст. Достъпно на адрес: www.sbug.info/files/17RH373.pdf. Дата на достъп: 10.10.2018.

22. **Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система** (2013-2020). Достъпно на адрес: www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=870. Дата на достъп: 13.01.2019.
23. **Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства** (2004). Достъпно на адрес: <http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=396>. Дата на достъп: 10.03.2018.
24. **Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства** (2015-2020). Достъпно на адрес: https://www.mon.bg/upload/6532/Strategy_obrazovatelna_integracia_2015.pdf. Дата на достъп: 16.03.2018.
25. **Guía del Retorno** (2017). Ministerio de empleo y seguridad social, España. Available at: <http://www.ciudadaniaexterior.empleo.gob.es/es/pdf/guia-retorno.pdf>. Accessed 12 December 2018.

Magdalena Slavkova, Ph.D.
*Balkan Ethnology Department
Institute of Ethnology and Folklore
Studies with Ethnographic Museum,
Bulgarian Academy of Sciences,
Sofia 1000, Moskovska 6a street,
Email: chachipe@abv.bg
www.balkanethnology.org*